

KORXONALARNING EKSPORT SALOHIYATINI BOSHQARISHDA MARKETING TIZIMINI RIVOJLANTIRISH

Zokirjon Boymirzayev

Namangan viloyat “University of Business and Science” nodavlat oliy ta’lim muassasasi o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada korxonalar eksport salohiyatini boshqarishda marketing tizimini strategik rivojlantirish masalalari va uni shakllantirishning ustuvor yo‘nalishlarini ilmiy-nazariy asoslari tadqiq etilgan. Marketing strategiyasini shakllantirish jarayoniga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarning o‘rni baholangan.

Kalit so‘zlar: Eksport, marketing faoliyati, korxonalar boshqaruvi, strategik marketing, moliyaviy majburiyat, iqtisodiyotni erkinlashtirish, marketing dasturi, strategik rejalashtirish, diversifikatsiya strategiyasi.

Annotation: The article examines the issues of strategic development of the marketing system in the management of the export potential of enterprises and the scientific and theoretical foundations of the priority directions of its formation. The role of factors influencing the process of marketing strategy formation was assessed.

Keywords: Export, marketing activities, market evolution, strategic marketing, financial commitment, strategic mission, economic liberalization, marketing program, strategic planning, strategy of diversification.

Iqtisodiyot asosini tashkil etuvchi korxonalarining eksport faoliyatini samarali boshqarishda marketing tizimi muhim o‘rin tutadi. Hozirgi paytda barcha rivojlangan xorijiy firmalar marketing tamoyillari asosida faoliyat yuritadi. Marketing tizimi chet el kompaniyalarining bozorlarini egallashdagi kuchli vosita bo‘lib, o‘zining samaradorligini amalda ko‘rsatmoqda. Marketing tizimi ishlab chiqaruvchilar va iste’molchilar o‘rtasidagi gorizontaal va vertikal aloqadorlikdagi mavjud muammolarni hal etishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa bu holatning o‘ziga xos ifodasi mamlakat korxonalarini tashqi iqtisodiy faoliyatida ustuvorlik kasb etadi. Bu borada islohotlar samaradorligini oshirish, tizimli chora tadbirlarni ishlab chiqish va ijrosini ta’minlash maqsadga muvofiqligi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev 2019 yilda mamlakatimizni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari to‘g‘risidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida quyidagicha to‘xtalib o‘tgan edi: “. . . tashqi bozordagi o‘zgarishlarning iqtisodiyotimizga salbiy ta’sirini kamaytirish bo‘yicha “yo‘l xaritasi”ni ishlab chiqish lozim. Iqtisodiyotning

barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilashni nazarda tutadigan Raqamli iqtisodiyot milliy kontsepsiyasini ishlab chiqishimiz kerak. Shu asosda “Raqamli O‘zbekiston-2030” dasturini hayotga tatbiq etishimiz zarur”[1].

Yuqoridagi holatlar korxonalarining boshqaruvi va marketing dasturlarining muqobil variantlarini ishlab chiqishda mijozlar talablarini hisobga olish, tovarlarni sotish yo‘llarini aniqlash, marketing dasturining strategik yo‘nalishlarini korxonaning uzoq muddatli samarali faoliyatini ta‘minlashga yo‘naltirilgan tadqiqot ishlarini amalga oshirish dolzarb ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning umumiy xususiyati, barcha xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini rivojlantirishning adaptiv tizimni shakllantirish va xo‘jalik aloqalarini tashqi iqtisodiy faoliyatini kompleks rivojlanishini ta‘minlashga yo‘naltirilganligi bilan muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiy islohotlar strategiyasi va xo‘jalik faoliyatining samarali rivojlanishi bozor omillariga bog‘liq bo‘lgaligi sababli, ushbu jaroyon yagona tizim asosida shakllanish va rivojlanish xususiyatlariga ega.

Hozirga qadar marketing va uning faoliyat ko‘lamini aniqlab beruvchi ko‘plab ta‘riflar mavjud. Ushbu ta‘riflarning umumiy jihati insonning marketingni qanday tassavvur etishi, iqtisodiy bilimlar va xo‘jalikni boshqarishda unga qanday o‘rin ajratishiga bog‘liqligi orqali namoyon bo‘ladi.

Har qanday firmaning rahbariyati, hatto u rejalashtirish g‘oyasiga nisbatan qarshi munosabatda bo‘lsa ham, hech bo‘lmaganda istiqbol uchun quyidagi uch yo‘nalishni belgilab olishga majbur:

bozor evolyutsiyasiga tegishli moslashish, yoki yangi tovar bozorlariga kirib borish uchun kerak bo‘lgan investitsion faoliyatni amalga oshirish;

ko‘zda tutilayotgan buyurtmalar hajmi bilan moslashtirishi kerak bo‘lgan ishlab chiqarish dasturi, buyurtmalar hajmi o‘z navbatida talabning mavsumiyliigi, tovarlarni ilgari surish va hokozolarga bog‘liq bo‘ladi;

moliyaviy majburiyatlarni bajarish uchun zarur bo‘lgan aylanma mablag‘lar, ular daromadlar va xarajatlarning nisbati asosida shakllanadi.

Strategik marketing jarayoni 6 ta hal qiluvchi masala bilan bog‘liqdir. Bu savollarga javob topish firmaning maqsadlari va shunga mos ravishda rejaning tuzilishi ham belgilab beradi.

Biz olib borayotgan biznes qanday ko‘rinishda va firmaning bozorda strategik missiyasi qanday?

- firma qanday tovar va xizmatlar bozorida joylashgan va u bu bozorda qanday pozitsiyani tanlashi mumkin?

- xizmat bozorlarining obyektiv jalb qiluvchanligi qanday, ular bilan bog‘liq qanday imkoniyat va kamchiliklar mavjud?
- firmaning bozordagi raqobatchilarga nisbatan farqli jihatlari, uning kuchli va zaif tomonlari, raqobatdagi ustunligi nimada?
- qamrab olish va rivojlanishi bo‘yicha qanday strategiyani tanlash kerak, firma portfeliga kiruvchi xizmat bozorida strategik mo‘ljallar qanday bo‘lishi lozim?
- marketing strategiyasi uchun tanlangan maqsadlar operatsion marketing majmuida qanday o‘rin egallaydi?

Bozor faoliyati strategik tahlili qilinib, 6 ta hal qiluvchi umumiy savollarga javob topilgach, yakunlovchi bosqichda tanlangan maqsadlar, ularga erishish vositalari, bajarilishi kerak bo‘lgan muayyan harakat dasturlari va har bir faoliyat yo‘nalishi bo‘yicha firma dastlabki daromad va xarajatlar ro‘yxatini muvofiqlashtirishi kerak.

Tovarlar bozorini dasturlashtirish; korxonaning bozordagi harakatlar strategiyasini aniqlash va rejalashtirish, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning asosiy turlariga nisbatan bozor talabini aniqlash va korxonaning marketing kontseptsiyasining asosiy tamoyillari orqali shakllantiriladi[2]. Tovarlar bozorida o‘zgaruvchan shart-sharoitlar korxonaning kelajakdagi faoliyati yo‘nalishlarini aniqlashga imkon beradigan strategik rejalar ishlab chiqishni taqazo etadi. Shu sababdan korxonaning strategik bozor missiyasini shakllantirishga yo‘naltirilgan omillarni umumiy tartibda guruhlash maqsadga muvofiq (1-jadval).

Korxonaning marketing faoliyat dasturi, marketing xizmati doirasidagi yutuqlarni jamlangan holda shakllantiriladi. Agar korxonaning rahbariyati marketing dasturining asosiy mazmunini ma‘qullasa va bu dasturni ijro uchun qabul qilsa, u korxonaning umumiy ish rejasi tarkibiy bir qismiga aylanadi.

1-jadval. Korxonaning strategik missiyasini ishlab chiqishda hisobga olinadigan omillar

Mijozlar	Firmaning mijozlari kimlar?
Tovarlar va xizmatlar	Qanday taklif qilinmoqda?
Joylashish	Firma raqobat kurashini qayerda olib bormoqda?
Texnologiya	Firmada mavjud texnologiyaning holati qanday?
Yashash uchun kurash muammosi	Firma faoliyatidan qanday iqtisodiy maqsadlar ko‘zlangan?

O‘zi haqida umumiy tasavvur	Raqobatchilarga nisbatan qanday raqobat ustunliklari mavjud?
Kerakli imidj	Firma qanday imidjga erishishga intilmoqda va bu borada jamiyat oldida qanday mas'uliyat oladi?
Ijtimoiy mas'uliyat	Firmaning o‘z xodimlariga nisbatan qanday pozitsiyaga ega?

Ushbu reja korxonada doirasida majburiy deb tan olinadi va korxonaning keyingi faoliyatini amalga oshirishga bo‘ysundiriladi. Korxonada rejasining juda keng va batafsil bo‘lishi, unda moliyaviy ishlar, kadrlar bilan ishlash va mablag‘larni maqsadli sarflash kabilarga alohida e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Zamonaviy korxonada faoliyatini strategik rejalashtirish usullarini qo‘llash zarurati kundalik faoliyatdagi tavakkalchilik darajasining oshishi, muvaffaqiyatsizlikka ta’sir etuvchi turli omillarning xususiyatlari, boshqaruvning tashkiliy tizimi murakkablashuvi kabi o‘ta muhim vazifalarni hal etishga qaratilinishi zarur[3]. Strategik rejalashtirish o‘zida uzoq muddatga mo‘ljallangan maqsadlar bilan korxonaning potentsial imkoniyatlari o‘rtasidagi mutanosibliklarni vujudga keltiradi.

1-rasmda ko‘rsatilgan benchmarking texnologiyasi marketing strategiyasini ishlab chiqishni va raqiblar faoliyatini tahlil qilishni bir butun tizimga tutashtiradi. Benchmarking uslubini anglab olish uchun uning strategik rejalashtirishdagi o‘rnini aniqlash lozim. Marketing strategiyalarini ishlab chiqish jarayonida tegishli tahlillarga asoslangan holda fikr yuritish muhim. Chunki u, strategik rivojlanish yo‘nalishini belgilash va cheklangan resurslarni taqsimlashga yordam beradi.

1-rasm. Benchmarking yondashuvi asosida marketing strategiyasini ishlab chiqish[4].

Benchmarking uslubi iste'molchilar ehtiyojlari to'g'risidagi bilimlar va korxonaning raqobatbardoshligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan muhim ma'lumotlar bazasini yaratadi.

Benchmarkingda marketing strategiyasini ishlab chiqishning birinchi darajasi sohaga tegishli tahlil orqali ajratib ko'rsatiladi. U raqobat xarakteri va darajasini, mijozlar hatti-harakati modellari va ularning xarid qilish qobiliyatini, sohaga kirishdagi to'sqinliklar va boshqa xususiyatlarni o'rganib chiqishni o'z ichiga oladi. Bu tahlil soha bo'yicha o'rtacha foyda potentsialini hisoblab chiqish uchun ma'lumotlar yetkazib beradi.

Korxonada faoliyatining marketing dasturi korxonada mahsulotning muayyan turiga, yoki ishlab chiqarishning umumiy xususiyatiga ko'ra shakllantiriladi. Korxonada mahsulotlariga doir dasturlar ushbu korxonada tomonidan o'z mijozlariga taqdim etilayotgan xizmatlarining muayyan turini qamrab oladi. Ushbu dastur ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlash va mahsulotlarning muayyan turini sotishga yo'naltirilgan tashkiliy tadbirlar majmuasi amalga oshiradi. Shakllangan marketing dasturi korxonada tarkibiy bo'linmalarida ishlab chiqarish va sotuv harakatini muvofiqlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Korxonada marketing strategiyasining asosiy yo'nalishlari quyidagilar iborat:

- diversifikatsiya strategiyasi. U korxonada mahsulotlarining yangi turlarini yaratish bilan birga, uning asosiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan sohalarga ham yoyilishini anglatadi;
- segmentlash strategiyasi. Tegishli bozorlarni ishlab chiqarilayotgan tovarlar bilan ta'minlash darajasini chuqurlashtirish orqali talabning yangi turlarini shakllantiradi;
- integratsiya strategiyasi. U korxonada faoliyatini jahon bozoriga uyg'unlashtirish jarayonlarini ta'minlaydi.

Korxonada strategiyasini to'g'ri tanlashga ko'maklashuvchi omillarni aniqlashda raqobatchilar bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlarga alohida e'tibor qaratish zarur. Chunki, raqobatchilarning joriy holatini o'rganib qolmasdan, balki uning kelajakdagi potentsial imkoniyatlarini ham aniqlanishi korxonada faoliyatini joriy va strategik rejalashtirishda muayyan samaradorlikni ta'minlab beradi.

Fikrimizcha, korxonada boshqaruvida marketing faoliyati tizimini strategik rivojlantirish istiqbollari shakllantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- marketing tadqiqotlariga asoslangan holda korxonada biznes rejasi va sanoat ishlab chiqarishning tarkibiy dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishning innovatsion tizimini yaratish;

- korxonaning har bir bo'limida raqamli innovatsion loyihalar bilan ishlaydigan ishchi guruhlar faoliyatini tashkil etish va g'oya mualliflarini moddiy rag'batlantirib borish;

- ishlab chiqarayotgan mahsulotlarning assortimentini tizimli asosda tahlil qilish, ularning tashqi bozorlardagi raqobatbardoshlik darajasini aniqlash, tegishli ma'lumotlar bazasini shakllantirish, buning asosida eksport uchun ishlab chiqarilayotgan mahsulotning jahon bozoridagi talabga mos kelishini ta'minlash va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2019 yilda mamlakatimizni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari to'g'risidagi Parlamentga Murojaatnomasi <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliyas-28-12-2018>

2. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-е евро. Изд. - М. : Издат. Дом "Вильямс". 2010. - С 35.

3. Михайлов И. О. "Производственный маркетинг", СПб, АО "Новинка", 2016, - С 136.

4. Современный маркетинг/Под. Ред. В. Е. Хруцкого- М. ,Финансы и статистика, 2017. - С 218.